

5° Seminário DOCOMOMO Norte/Nordeste

PROJETO, OBRA, USO E MEMÓRIA

A intervenção no patrimônio arquitetônico modernista

Fortaleza, 11 a 15 de novembro de 2014
Departamento de Arquitetura e Urbanismo
Universidade Federal do Ceará

Eixo Temático C:
A Vigência do Modernismo na Contemporaneidade

SEDE DO CREA-PARAÍBA: PERMANÊNCIA DA MODERNIDADE

Crea-Paraíba Headquarter: Permanence of modernity

Elisa Toschi Martins

Arquiteta e Urbanista - UFRGS

Mestranda PROPAR - UFRGS

martinselisa@gmail.com

Resumo

A Sede do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) inaugurada em 2012 em Campina Grande na Paraíba é um edifício representativo da arquitetura contemporânea brasileira e da produção do escritório Mapa Arquitetos (Studio Paralelo + MAAM). Como resultado de um Concurso Público Nacional de Arquitetura, ambos o projeto e a obra tiveram grande repercussão nacional e internacional e, no ano de 2014, representa a arquitetura brasileira entre as quatro obras premiada na IX Bienal Ibero-americana de Arquitetura e Urbanismo (BIAU) ¹.

O trabalho enquadra-se na sessão temática "A Vigência do Moderno na Contemporaneidade" proposta pelo 5º DOCOMOMO N/NE e busca debater a continuidade da arquitetura moderna na produção atual.

Palavras-chave: Arquitetura Contemporânea. Arquitetura Moderna. Mapa Arquitetos. Sede do CREA-Paraíba. Concursos de Arquitetura.

Abstract

Inaugurated in 2012, the Headquarters of the Regional Council of Engineering and Agronomy (CREA) in Campina Grande - Paraíba, is a representative building for Brazilian contemporary architecture and for the production of the architecture office MAPA (Studio Paralelo + MAAM). As a result of a National Public Architecture Competition, both the project design and the building had great national and international repercussions. In 2014 it was selected, among the four works, to represent Brazilian architecture in the IX Ibero-American Architecture and Urbanism Biennale (BIAU).

This article integrates the thematic session "The Permanence of Modernism in Contemporaneity" proposed by the 5º DOCOMOMO N/NE and aims to discuss the continuity of modern architecture in the current production.

Keywords: Contemporary Architecture. Modern Architecture. Mapa Architects. CREA-Paraíba Headquarter. Architecture Competitions.

¹ IX Bienal Ibero-americana de Arquitetura e Urbanismo. 13-18 de Outubro de 2014 em Rosário na Argentina.

SEDE DO CREA-PARAÍBA: PERMANÊNCIA DA MODERNIDADE

Transmissão, vigência, continuidade, são expressões qualitativas que demonstram a presença da arquitetura moderna na produção brasileira atual. A sede do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba manifesta algumas “filiações e linhas de força”² que podem ser analisadas, não só como referências a obras modernas, mas também como elementos de permanência e identidade da arquitetura brasileira.

Resultado de um concurso público nacional de arquitetura, o edifício inaugurado em 2012 em Campina Grande, apresenta racionalidade e austeridade marcantes. O terreno de esquina proporciona a configuração de um volume retangular único. A relação com o entorno imediato já demonstra um desafio: como inserir um edifício institucional em uma zona residencial.

Com o programa da sede administrativa distribuído no pavimento superior, o nível térreo permite uma continuidade do espaço público salientado pelos programas do auditório e do foyer. Esta área flexível e múltipla funciona como uma extensão da praça cívica externa buscando a criação de um “edifício permeável”³ que enfatiza o caráter público da instituição.

figura 1: vista fachada. Fonte: MAPA Arquitetos / Fotografia: Leonardo Finotti.

Os autores, Mapa Arquitetos, são uma equipe formada a partir da fusão do escritório brasileiro Studio Paralelo e do escritório uruguaio MAAM e mesclaram sua produção com acertadas participações em concursos públicos. No ano de 2013, o edifício do CREA representou o escritório na exposição "Neun Neue, Nove Novos" no Deutsches Architektur Museum na Alemanha e, em 2014, foi selecionado entre as quatro obras que representam a arquitetura brasileira na IX Bienal Ibero-americana de Arquitetura e Urbanismo (BIAU) em Rosário na Argentina, enfatizando a relevância do edifício no contexto nacional e internacional.

² “filiações e linhas de força” utilizadas como categorização das obras em Lauro Cavalcanti e André Corrêa do Lago no livro *Ainda moderno? Arquitetura brasileira contemporânea* p.43: “É perceptível, na produção atual, a filiação a posturas e linhagens que tiveram suas matrizes e prédios paradigmáticos lançados pela primeira geração de modernistas brasileiros. Como se os arquitetos contemporâneos utilizassem esse precioso legado para voltar a atingir uma linguagem inconfundivelmente brasileira, cosmopolita e internacional.”

³ Memória dos autores em <<http://mapaarq.com/175536/1275427/-cre-sede-administrativa-crea>>.

No que se refere à continuidade de uma ideologia moderna, os arquitetos, através da materialização da fachada, buscam diluir a fronteira entre público e privado. A transparência e permeabilidade possibilitam que a praça interior se torne visível e convidativa. Esta interação entre público e privado está relacionada com um posicionamento frente à cidade: a conexão do edifício com a rua, a continuidade do espaço público e a inserção no contexto urbano; preocupações cada vez mais atuais acerca da cidade contemporânea.

O uso de *brise-soleil* pré-fabricado em concreto, uma clara adequação às questões climáticas, concede unidade ao projeto. A pele envoltória proporciona a permeabilidade almejada e confere a representatividade institucional solicitada pelo tema frente aos edifícios institucionais normalmente “impermeáveis e impenetráveis” conforme exemplificam os autores⁴.

figura 2: brise-soleil em concreto pré-moldado / figura 3: pátio interno com laje nervurada vazada na cobertura.
Fonte: MAPA Arquitetos / Fotografia: Leonardo Finotti.

A clareza formal e estrutural do projeto, princípios de composição fortemente modernos, está diretamente relacionada com a utilização de lajes nervuradas. O arranjo estrutural proporciona uma sistematização da grelha que hora recebe cobertura em vidro, possibilitando a iluminação zenital, hora é transformada em elemento vazado configurando uma espécie de pérgola que cobre o pátio interno.

Esta exploração de diferentes espacialidades, partindo de um sistema racional e modular, se traduz como uma experimentação da técnica e dos materiais que evocam um paralelo com obras do período moderno como o edifício da Faculdade de Arquitetura da USP de Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi (1969). O tratamento da fachada pode ser relacionado com dois

⁴ Memória dos autores em <<http://mapaarq.com/175536/1275427/-/cre-sede-administrativa-crea>>.

importantes edifícios paulista: o Edifício Copan de Oscar Niemeyer (1966) e o Conjunto Nacional de David Libeskind (1956), principalmente na esquina conformada pelo volume da galeria comercial ou ainda os *brise-soleils* do Ministério da Educação e Saúde de Reidy, Carlos Leão, Jorge Moreira, Oscar Niemeyer e Ernani Vasconcellos (1945).

Outra referência enfatizada pelos autores⁵ são os pátios internos pergolados da Casa Guper (1951) e da Residência Castor Delgado (1958) ambas de Rino Levi que traduzem a busca pela qualificação dos espaços através da continuidade entre interior e exterior. A laje nervurada, recorrente na arquitetura brasileira, além da referência à FAU-USP, também tem precedentes na Residência Antônio Orth de Décio Tozzi (1976) e mais recente na Residência em Aldeia da Serra do MMBB (2001).

“Mas qual é exatamente o legado do modernismo para a cultura brasileira e como se dá a sua permanência ou influência verificada em projetos e obras recentes?... Essas arquiteturas têm em comum a unidade entre linguagem estrutural e arquitetônica; a experimentação de novas possibilidades técnicas; a clareza formal; a potencialização da expressividade dos materiais; a linguagem, a um só tempo, moderna e contemporânea”.⁶

Como mencionado pelos autores, o jardim vertical se destaca pelo uso de vegetação suspensa e pelo espelho d’água que, devido aos elementos vazados da cobertura, recebe a água da chuva funcionando como um “impluvium”⁷. O paisagismo integrante remete claramente a presença da natureza; da paisagem, assim o espelho d’água e a vegetação suspensa são componentes essenciais de uma adequação ao clima e uma busca de permeabilidade com o entorno, estratégias de atenuação dos limites entre interior e exterior.

figura 4: vista fachada. Fonte: MAPA Arquitetos / Fotografia: Leonardo Finotti.

⁵ Entrevista com o arquiteto Luciano Andrades em agosto 2014.

⁶ BAHIA, Denise Marques. Assim caminha a modernidade... MDC - Revista de Arquitetura e Urbanismo, nº 002, fevereiro 2006. p. 6.

⁷ Palavra de origem romana utilizada para descrever tanques ou cisternas que recolhiam a água da chuva.

“A sinceridade e pertinência do acabamento (concreto pré-fabricado) transmitem uma imagem contemporânea, fazendo uma releitura da arquitetura moderna brasileira institucional (construída em sua grande parte em concreto armado)”.⁸

As especificações do projeto ligadas à materialidade, como o uso do concreto aparente, estão diretamente relacionadas com uma tradição arquitetônica moderna, este integra elementos metálicos, painéis em madeira e revestimentos em pedra que evidenciam os diferentes planos e elementos. A preocupação dos arquitetos referente à agilidade, controle e economia da construção se traduz no uso de elementos pré-fabricados que refletem a investigação do escritório como um todo: privilegiar o processo de montagem mais do que de construção. Este processo de montagem transfere maior importância ao detalhamento do projeto e na ênfase de sua viabilidade como sistema construtivo, principal desafio da proposta.

figura 5: desenhos técnicos do projeto. Fonte: MAPA Arquitetos.

Apesar da escala reduzida, o edifício obteve reconhecimento como obra de vital importância no panorama atual. Esta representatividade condiz com a citação de Frédéric Edelmann, no livro *Ainda Moderno? Arquitetura Brasileira Contemporânea*, como um projeto que “testemunham esta transmissão bem sucedida do modernismo”.⁹

“... essa nova geração brasileira pratica o que poderíamos chamar de um “modernismo em movimento”. Sem ilusões ou desejo de recuperar um passado glorioso, sua releitura serve, apenas, de base inicial para explorar novos contextos e experimentar novas combinações e tecnologias”.¹⁰

Como paradigma da construção de uma contemporaneidade brasileira, o projeto, através de claros princípios e atitudes evidentemente modernas, levanta questões sobre a permanência de um processo; processo de experimentação de novas formas, materialidades e técnicas construtivas que se somam as questões ambientais e não descartam a construção de intensões, discursos e estratégias tão essenciais à continuidade da arquitetura brasileira.

⁸ Texto dos autores no site Archdaily Brasil <<http://www.archdaily.com.br/br/01-161966/sede-crea-pb-mapa>>

⁹ Frédéric Edelmann em Lauro Cavalcanti e André Corrêa do Lago. *Ainda moderno? Arquitetura brasileira contemporânea*. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 2005.

¹⁰ Lauro Cavalcanti e André Corrêa do Lago. *Ainda moderno? Arquitetura brasileira contemporânea*. Disponível em: <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/06.066/404>>.

figura 6: vista fachada. Fonte: MAPA Arquitetos / Fotografia: Leonardo Finotti.

Referências

CAVALCANTI, Lauro e DO LAGO, André Corrêa. Ainda moderno?: arquitetura brasileira contemporânea. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 2005.

ACAYABA, Marlene Milan. Residências em São Paulo: 1947-1975. São Paulo: Editora Romano Guerra, 2011.

ADRIÀ, Miquel; COMAS, Carlos Eduardo Dias. La casa latinoamericana moderna. 20 paradigmas de mediados del siglo XX. Editorial Gustavo Gili, Barcelona / México DF, 2003.

BAHIA, Denise Marques. Assim caminha a modernidade... *MDC - Revista de Arquitetura e Urbanismo*, n.º 002, fev. 2006. p. 6.

Revista Monolito número 18. Anuário da Editora Monolito 2013. p. 140-149.

Revista AU Arquitetura e Urbanismo, número 231. Editora PINI, junho 2013. p. 34-39.

Exposição "Nove Novos – Arquitetura emergente do Brasil", organização DAM Deutsches Architekturmuseum, Frankfurt. 2013-2014.

Seleção de obras IX Bienal Ibero-Americana. Disponível em: <<http://www.bienalesdearquitectura.es/index.php/es/resultados-biau2/obras-premiadas/4403-9bi-1492>>. Acesso em 19 ago. 2014.

Lauro Cavalcanti e André Corrêa do Lago. Ainda moderno? Arquitetura brasileira contemporânea. Disponível em: <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/06.066/404>>. Acesso em 19 ago. 2014.

Sede Administrativa do CREA: Mapa arquitetos. Disponível em: <<http://mapaarq.com/175536/1275427/-/cre-sede-administrativa-crea>>. Acesso em 20 ago. 2014.

"Sede CREA-PB / MAPA" [CREA-PB Headquarters / MAPA] 19 Dec 2013. ArchDaily. Disponível em: <<http://www.archdaily.com.br/161966/sede-crea-pb-mapa>>. Acesso em 24 ago. 2014.

1º Lugar – Sede do CREA – Campina Grande – Paraíba. Disponível em: <<http://concursosdeprojeto.org/2010/08/20/concurso-crea-pb-01>>. Acesso em 23 ago. 2014.